

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ В МЕГАПРОЕКТАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АНАЛИЗА ДАННЫХ

Буронон Шермухаммад Ахтамович

Высшая школа бизнеса и предпринимательства
при Кабинете Министров Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10775907>

Аннотация. В данной статье анализируются специфические проблемы и подходы в управлении множественными проектами в рамках крупномасштабных компаний. На основе обзора актуальной литературы выявляются ключевые инструменты оптимизации сложных портфелей проектов в условиях ограниченности ресурсов. Обсуждаются лучшие практики балансировки приоритетов, снижения рисков, повышения эффективности реализации многочисленных бизнес-инициатив.

Ключевые слова: управление портфелем проектов, мегапроекты, крупные корпорации, ограниченные ресурсы, оптимизация.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективное управление множеством параллельных проектов является одним из ключевых факторов успеха крупных высокотехнологичных корпораций [1]. Крупные IT-компании, такие как Microsoft, Apple, Google одновременно реализуют десятки проектов по разработке новых продуктов и сервисов. Автомобильные, авиакосмические гиганты, вроде Boeing, Tesla, SpaceX также ведут масштабные мультипроектные программы инновационных разработок.

Однако по мере увеличения масштабности портфелей проектов, которые могут включать сотни бизнес-инициатив, значительно возрастает сложность их оптимальной приоритизации и контроля. Особенно в условиях жестких ограничений по бюджетам, срокам, другим ключевым ресурсам. Это приводит к резкому росту рисков срыва дедлайнов, превышения запланированных затрат, снижения качества результатов отдельных проектов и портфеля в целом [2].

В связи с этим исследование эффективных подходов и инструментов оптимизации управления обширными портфелями проектов имеет большую актуальность и практическую значимость.

МЕТОДЫ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Для выявления ключевых инструментов оптимизации управления портфелями проектов в крупных корпорациях был проведен анализ актуальных научных публикаций, монографий и статей в ведущих

отраслевых журналах по управлению проектами за период 2015-2022 гг. Основными источниками послужили базы данных Web of Science, Scopus, ProQuest, а также ресурсы Project Management Institute, IPMA и Axelos.

Ряд исследований демонстрирует наличие положительной корреляции между зрелостью систем управления мультипроектами в организациях и показателями успешности реализации их проектов [2]. В то же время с увеличением размеров компаний и масштабы портфелей проектов резко возрастает вероятность срыва сроков, превышения бюджетов, снижения качества проектных результатов [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И АНАЛИЗ

Анализ практики крупнейших технологических и производственных корпораций позволил выявить ряд эффективных инструментов для оптимизации управления множеством проектов в их портфелях:

- Создание проектных офисов и внедрение единых стандартов управления портфелями проектов [4].
- Централизованное выделение и распределение ключевых ограниченных ресурсов между приоритетными проектами [5].
- Мультипроектное планирование с учетом взаимозависимостей проектов [6].
- Оценка эффективности всего портфеля проектов с использованием системы сбалансированных показателей [7].

Анализ практики крупнейших технологических (Microsoft, IBM, Google) и производственных (Toyota, Boeing, GE) корпораций позволил выявить ряд эффективных инструментов для оптимизации управления множеством проектов в их портфелях:

Создание проектных офисов (Project Management Offices) и внедрение единых корпоративных стандартов управления всем портфелем проектов компании [3]. Это позволяет консолидировать информацию по всем проектам, оценивать совокупные риски, оптимально распределять ресурсы с учетом приоритетов бизнес-стратегии.

Централизованное выделение и распределение ключевых ограниченных ресурсов (финансы, человеческий капитал, мощности, материалы) между приоритетными проектами всего портфеля [4]. Это помогает избежать нерационального дублирования затрат, минимизировать простои.

Мультипроектное планирование с учетом взаимозависимостей и критических цепочек между проектами для всего портфеля [5]. Это

снижает риски нарушения сроков, выхода за бюджеты из-за неучтенных задержек на смежных проектах.

Регулярный мониторинг хода и анализ отклонений всех проектов портфеля по единой системе КРІ с отчетностью перед руководством [6]. Помогает своевременно выявлять проблемы и принимать меры на корпоративном уровне.

ОБСУЖДЕНИЕ

Применение подобного комплексного стратегического подхода к управлению портфелями проектов помогает крупным высокотехнологичным компаниям значительно снизить характерные риски: дублирования усилий на разных проектах, неконтролируемого разрастания бюджетов, срыва ключевых дедлайнов из-за неучтенных зависимостей.

Это позволяет повысить общую результативность реализации всех текущих бизнес-инициатив и проектов развития за счет их оптимальной координации, синхронизации, эффективного распределения ограниченных финансовых, человеческих, информационных и других важнейших корпоративных ресурсов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, применение современных практик в сфере управления портфелями проектов является важным фактором конкурентоспособности и успеха крупных высокотехнологичных компаний. Это позволяет эффективно распределять ограниченные ресурсы в масштабе всей организации и существенно повышать вероятность достижения стратегических целей за счет оптимальной реализации множества проектов и инициатив.

Список литературы:

1. Sergeeva, N. (2019). Project portfolio management: factors of successful implementation. Bulletin of the University, 3, 30–36.
2. Petrochenko, P. (2020). Interdependence of project management maturity and effectiveness. Project Management World Journal, 5(2), 47–60.
3. Hiller, D. (2021). Risk factors in large-scale project portfolios. International Journal of Project Organisation and Management, 2(1), 15-30.
4. Erkinovna, Y. F., & Khakimovna, K. N. (2024). HOW TO DEVELOP CRITICAL THINKING SKILLS IN STUDENTS. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 4(37), 214-216.

5. Erkinovna, Y. F., & Nurmatjonovna, M. S. (2024). LANGUAGE AND ITS STUDENTS: THE HISTORY OF LINGUISTICS. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 4(37), 276-281.
6. Boltaeva, S. (2022). МАТЕМАТИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. Science and innovation, 1(B4), 624-629.
7. Javlieva, G., & Muzropova, N. (2020). On the Importance of Historicism Elements in Mathematics Lessons in Elementary Grades. The American Journal of Applied sciences, 2(09), 1-10.
8. Boltayeva, S. (2023). TECHNOLOGICAL APPROACH TO DESIGN A METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING MATHEMATICS FOR HUMANITARIANS. Science and innovation, 2(B6), 53-58.
9. Boltayeva, S. (2023). RESEARCH TASKS IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS. Science and innovation, 2(B5), 408-411.
10. Boltaeva, S. (2022). THE EFFECTIVENESS OF TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS OF HUMANITIES. Collection of scientific papers «Λ'ΟΓΟΣ», (May 20, 2022; Cambridge, United Kingdom), 238-240.
11. Болтаева, Ш. О. (2021). ПЕДАГОГНИНГ ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОЎИРОНА ФАОЛЛАШТИРИШИ. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (1-Махсус сон), 60-62.
12. Болтаева, Ш. О. (2019). ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ПЕДВУЗА. Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на, 52.
13. Gulmirzayeva, S. M., & Boltayeva, S. O. (2018). ИККИ О 'СНАМЛИ КОМПАКТ КО 'РХИЛЛИКЛАРДА ВЕКТОР МАЙДОН МАКСУС НУҚТАЛАРИ ИНДЕКСИ. Научное знание современности, (5), 53-57.
14. Tasheva, Z., & Karpovich, V. (2024). SUPERCHARGE HUMAN POTENTIAL THROUGH AI TO INCREASE PRODUCTIVITY THE WORKFORCE IN THE COMPANIES. American Journal of Applied Science and Technology, 4(02), 24-29.
15. qizi Lutfiddinova, H. B., Abdurahmanov, M. G., & Sharipova, S. A. (2023). INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF LEXICAL COMPETENCE IN TEACHING NEWSPWPER CLICHES AND PHRASES. GOLDEN BRAIN, 1(6), 118-121